

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Điền - Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17210190

Tóm tắt:

Bài viết này phân tích khả năng áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Việt Nam đối với ba nhóm quy định: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp của hàng hóa. Thông qua nghiên cứu ba nhóm hàng hóa điển hình gồm máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng và nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết quả cho thấy khả năng triển khai các biện pháp TBT của Việt Nam còn rất hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ năng lực doanh nghiệp còn thấp, công nghệ lạc hậu, quản trị sản xuất nhiều hạn chế, cùng với việc ban hành và quản lý hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước chưa hoàn thiện, khiến doanh nghiệp chưa hình thành được thói quen chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế. Để áp dụng hiệu quả TBT, cần có chiến lược và lộ trình cụ thể cho từng nhóm hàng hóa, trước hết là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa theo các quy định quốc tế, từ đó xây dựng hàng rào kỹ thuật nhằm bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: rào cản kỹ thuật trong thương mại, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật.

The Feasibility of Applying Technical Barriers to Trade in Vietnam

Abstract:

This paper analyzes the feasibility of applying technical barriers to trade (TBT) in Vietnam across three regulatory groups: technical regulations, technical standards, and conformity assessment procedures. Focusing on three representative product categories—machinery and equipment, consumer goods, and agricultural production inputs—the study reveals that Vietnam’s ability to implement TBT measures remains very limited. The main reasons include the low starting point of domestic enterprises, outdated technologies, weak production management capacity, and an underdeveloped system of national technical regulations and standards, which has hindered the formation of a standardization culture among Vietnamese firms. To successfully apply TBT measures, Vietnam needs to develop appropriate strategies and roadmaps tailored to each product group. In the short term, priority should be given to supporting domestic enterprises in aligning with international standards, thereby establishing the foundation for technical barriers that can safeguard their interests.

Keywords: technical barriers to trade, technical regulations, technical standards.

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, các rào cản thuế quan dần dần được bãi bỏ. Các quốc gia trên thế giới có xu hướng áp dụng các rào cản kỹ thuật trong thương mại nhằm bảo vệ doanh nghiệp nội địa. Các biện pháp này được các nước phát triển áp dụng khá hiệu quả để bảo vệ các doanh nghiệp sở tại, nhưng khả năng áp dụng của các nước đang phát triển còn nhiều hạn chế.

Mục tiêu của bài viết này nhằm phân tích khả năng áp dụng các rào cản kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam để xây dựng định hướng triển khai các rào cản kỹ thuật trong thời gian tới nhằm bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam. Trước hết là lược khảo các lý thuyết về rào cản kỹ thuật trong thương mại để nhận diện các công cụ, điều kiện áp dụng các rào cản kỹ thuật trong thương mại. Kế đến là đánh giá khả năng áp dụng của Việt Nam để xác định chiến lược áp dụng rào cản kỹ thuật trong thương mại nhằm bảo vệ các doanh nghiệp trong nước.

2. CÔNG CỤ VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CỦA RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) là các tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật mà một nước áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu/ hoặc qui trình đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu đối với các tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật đó. Các biện pháp TBT về nguyên tắc là cần thiết và hợp lý nhằm bảo vệ những lợi ích quan trọng như: sức khỏe con người, môi trường, an ninh, an sinh xã hội,... Vì vậy mỗi nước thành viên WTO đều thiết lập và duy trì một hệ thống các biện pháp kỹ thuật riêng đối với hàng hóa của mình và hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, mục đích áp dụng các biện pháp TBT của các nước là nhằm bảo hộ cho sản xuất trong nước, gây khó khăn cho việc thâm nhập của hàng hóa nước ngoài vào thị trường nước nhập khẩu.

Theo Hiệp định về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại của WTO phân biệt 03 loại biện pháp kỹ thuật sau đây: (1) Quy chuẩn kỹ thuật (technical regulations) là những yêu cầu kỹ thuật có giá trị áp dụng bắt buộc (các doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ); (2) Tiêu chuẩn kỹ thuật (technical standards) là các yêu cầu kỹ thuật được một tổ chức được công nhận chấp thuận nhưng không có giá trị áp dụng bắt buộc; và (3) Quy trình đánh giá sự phù hợp của một loại hàng hoá với các quy định/tiêu chuẩn kỹ thuật (conformity assessment procedure).

Có 3 nhóm hàng hoá thường là đối tượng của TBT: (1) Máy móc thiết bị, bao gồm Các công cụ lắp ráp và xây dựng chạy điện, Các thiết bị chế biến gỗ và kim loại, Thiết bị y tế, Thiết bị chế biến thực phẩm; (2) Các sản phẩm tiêu dùng bao gồm Dược phẩm, Mỹ phẩm, Bột giặt tổng hợp, Đồ điện gia dụng, Đầu máy video và tivi, Thiết bị điện ảnh và ảnh, Ôtô, Đồ chơi, Một số sản

phẩm thực phẩm; (3) Nguyên liệu và các sản phẩm phục vụ nông nghiệp bao gồm Phân bón, Thuốc trừ sâu, Các hoá chất độc hại.

Hình 1: Công cụ và đối tượng điều chỉnh của rào cản kỹ thuật trong thương mại

Nguồn: Khái quát của tác giả bài viết từ Hiệp định TBT trong khuôn khổ WTO

Khi ban hành các quy định về kỹ thuật đối với hàng hoá, mỗi nước thành viên WTO đều phải đảm bảo rằng việc áp dụng các quy định này là: (1) Không phân biệt đối xử; (2) Tránh tạo ra rào cản không cần thiết đối với thương mại quốc tế (nếu có thể dùng các biện pháp khác ít hạn chế thương mại hơn); (3) Hải hoà hoá; (4) Có tính đến các tiêu chuẩn quốc tế chung; (5) Đảm bảo nguyên tắc tương đương và công nhận lẫn nhau (với các nước khác); (6) Minh bạch ([Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, 2014](#)).

Theo nguyên tắc không phân biệt đối xử được ghi nhận trong Hiệp định TBT thì nước nhập khẩu có nghĩa vụ: Không đặt ra các biện pháp kỹ thuật khác nhau cho hàng hoá tương tự đến từ các nước thành viên khác nhau của WTO (nguyên tắc tối huệ quốc); Không đặt ra các biện pháp kỹ thuật cho hàng hoá nước ngoài cao hơn biện pháp kỹ thuật áp dụng cho hàng hoá tương tự nội địa của mình (nguyên tắc đối xử quốc gia). Điều này có nghĩa hàng hoá Việt Nam khi xuất khẩu sang một nước thành viên WTO sẽ chỉ phải tuân thủ các biện pháp kỹ thuật áp dụng cho hàng hoá tương tự trong nội địa nước đó và hàng hoá tương tự nhập khẩu từ tất cả các nguồn khác.

3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ÁP DỤNG RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

3.1. Khả năng áp dụng TBT đối với Máy móc thiết bị

Các loại máy móc thiết bị thuộc đối tượng điều chỉnh của TBT bao gồm: Các công cụ lắp ráp và xây dựng chạy điện, Các thiết bị chế biến gỗ và kim loại, Thiết bị y tế, Thiết bị chế biến thực phẩm. Đây là các loại thiết bị phục vụ cho sản xuất nhiều ngành công nghiệp chế tạo, khả

năng nội địa hoá của Việt Nam đối với các loại thiết bị này khá thấp nên việc áp dụng các rào cản kỹ thuật sẽ với mục đích ngăn cản nhập khẩu sẽ không có lợi cho doanh nghiệp sản xuất chế biến trong nước. Tuy nhiên, cũng cần áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để nhập khẩu các loại thiết bị đạt tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đối với các mặt hàng do thiết bị này sản xuất ra.

Bảng 1: Các mặt hàng xuất – nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam

Xuất khẩu		Nhập khẩu	
Mặt hàng chủ yếu	Tăng (+)/ giảm (-) (*)	Mặt hàng chủ yếu	Tăng (+)/ giảm (-) (*)
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện	-11,5%	Máy móc thiết bị	+26,2%
Sản phẩm từ thép	-19,7%	Sắt thép các loại	+51,0%
Dệt may	+13,5%	Vải các loại	+12,3%
Giày dép	+6,4%	Nguyên phụ liệu dệt may, giày da	+13,5%
Gỗ và sản phẩm gỗ	+22,1%	Chất dẻo nguyên liệu	+8,2%
Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù	+15,3%	Hoá chất	+8,2%

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2014)

Ghi chú: (*) Tăng (giảm) của ước tính năm 2014 so với năm 2013

3.2. Khả năng áp dụng TBT đối với các sản phẩm tiêu dùng

Các sản phẩm tiêu dùng thuộc đối tượng điều chỉnh của TBT bao gồm Dược phẩm, Mỹ phẩm, Bột giặt tổng hợp, Đồ điện gia dụng, Đầu máy video và tivi, Thiết bị điện ảnh và ảnh, Ôtô, Đồ chơi, Một số sản phẩm thực phẩm. Các sản phẩm này được nhiều doanh nghiệp nội địa tham gia sản xuất nên việc áp dụng các biện pháp TBT nhằm bảo vệ doanh nghiệp nội địa là rất cần thiết và nên đẩy mạnh.

Bảng 2: Giá trị xuất khẩu – nhập khẩu một số sản phẩm tiêu dùng 11 tháng đầu năm 2014

Nhóm mặt hàng	ĐVT	Nhập khẩu	Xuất khẩu
Nguyên liệu dược phẩm	USD	306.965.678	Không nằm trong danh mục 46 mặt xuất khẩu chủ yếu
Dược phẩm	USD	1.740.135.617	Không nằm trong danh mục 46 mặt xuất khẩu chủ yếu

Hội thảo: “Rào cản kỹ thuật trong thương mại, kinh nghiệm và giải pháp thực thi. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp (IPSI) – Bộ Công thương. Năm 2014. Việt Nam

Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	USD	491.337.557	Không nằm trong danh mục 46 mặt xuất khẩu chủ yếu
Hàng điện gia dụng	USD	859.082.650	Không nằm trong danh mục 46 mặt xuất khẩu chủ yếu
Máy ảnh, máy quay phim, linh kiện	USD	1.297.485.488	1.773.552.968
Ô tô nguyên chiếc	Chiếc	1.209.745.560	Không nằm trong danh mục 46 mặt xuất khẩu chủ yếu
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc	USD	181.428.183	388.957.290
Hàng thủy sản	USD	919.875.429	6.880.573.725
Hàng rau quả	USD	459.836.067	1.294.803.745
Sữa và sản phẩm sữa	USD	963.433.195	Không nằm trong danh mục 46 mặt xuất khẩu chủ yếu

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2014)

Bảng 2 cho thấy nhiều mặt hàng Việt Nam nhập khẩu lớn nhưng xuất khẩu không đáng kể như nguyên liệu dược phẩm, dược phẩm, chất thơm, điện gia dụng, ô tô nguyên chiếc, sữa và sản phẩm từ sữa. Đây là các mặt hàng có thể áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật để bảo vệ doanh nghiệp trong nước.

Trong các nhóm ngành trên, có thể tạm phân thành hai nhóm đối tượng tham gia sản xuất là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa. Đối với doanh nghiệp FDI thì việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản phẩm tốt hơn doanh nghiệp nội địa (Huỳnh Thanh Điền, 2014). Tuy nhiên, các tiêu chuẩn và quy chuẩn sản phẩm chung của các doanh nghiệp Việt Nam thấp hơn nhiều so với các sản phẩm của doanh nghiệp nhập khẩu sang Việt Nam. Theo nguyên tắc của TBT thì không đặt ra các biện pháp kỹ thuật khác nhau cho hàng hoá tương tự đến từ các nước thành viên khác nhau của WTO (nguyên tắc tối huệ quốc); và không đặt ra các biện pháp kỹ thuật cho hàng hoá nước ngoài cao hơn biện pháp kỹ thuật áp dụng cho hàng hoá tương tự nội địa của mình (nguyên tắc đối xử quốc gia). Do vậy, nếu đặt tiêu chuẩn cao hơn thì doanh nghiệp nội địa cũng khó đáp ứng được.

Đối với nhóm mặt hàng thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam bị các nước áp dụng các biện pháp kỹ thuật thường xuyên và liên tục. Các tiêu chuẩn, qui chuẩn đối với nhóm này không chỉ đối với hàng hoá thành phẩm xuất khẩu mà cả quá trình nuôi trồng, khai thác nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, đóng gói, vận chuyển sản phẩm. Do vậy, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam không đạt chuẩn xuất khẩu vào các thị trường áp dụng biện pháp rào cản kỹ thuật trong

thương mại cao nên phải xuất sang Trung Quốc khá lớn (do các địa phương của Trung Quốc lân cận Việt Nam chưa áp dụng các biện pháp kỹ thuật cho nhóm hàng này) (Võ Thanh Thu, 2014).

3.3. Khả năng áp dụng TBT đối với các sản phẩm phục vụ nông nghiệp

Các loại nguyên liệu và các sản phẩm phục vụ nông nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của TBT bao gồm phân bón, thuốc trừ sâu, các hoá chất độc hại. Nhóm hàng hoá này cũng được doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu nên việc áp dụng TBT là rất cần thiết. Phần lớn các mặt hàng thuộc nhóm sản phẩm này thuộc danh mục các mặt hàng nhập khẩu lớn của Việt Nam, nhưng xuất khẩu thì thấp. Do vậy, việc áp dụng rào cản kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả lớn đối với bảo vệ các doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, khả năng đạt tiêu chuẩn và qui chuẩn sản phẩm của doanh nghiệp nội địa cũng rất hạn chế nên cũng khó áp dụng các biện pháp TBT. Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu của Việt Nam mua nguyên liệu từ các nước (đặc biệt là Trung Quốc) để pha chế, rồi bán ở thị trường nội địa. Nếu áp dụng các tiêu chuẩn, kỹ thuật thì các doanh nghiệp nội địa cũng khó đạt được.

Bảng 3: Giá trị xuất khẩu – nhập khẩu một số sản phẩm nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp 11 tháng đầu năm 2014

Nhóm mặt hàng	ĐVT	Nhập khẩu	Xuất khẩu
Hoá chất	USD	2.890.935.671	798.743.465
Sản phẩm từ hoá chất	USD	2.796.969.290	697.854.832
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu	USD	658.085.330	Không nằm trong danh mục 46 mặt xuất khẩu chủ yếu
Phân bón các loại	Tấn	1.127.644.948	336.665.925

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2014)

4. GỢI Ý CHÍNH SÁCH

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật trong thương mại là rất cần thiết nhằm mục đích bảo vệ doanh nghiệp nội địa. Tuy nhiên, khả năng áp dụng các rào cản kỹ thuật của Việt Nam rất hạn chế bởi xuất phát điểm về các tiêu chuẩn kỹ thuật của doanh nghiệp nội địa rất thấp. Do vậy, cần có chiến lược áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật hợp lý đối với từng nhóm ngành với lộ trình và mức độ thích hợp.

Đối với nhóm hàng hoá là máy móc thiết bị việc áp dụng rào cản kỹ thuật sẽ càng làm tăng giá thành cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc vì phần lớn các loại máy móc thiết bị của Việt Nam là nhập khẩu. Do vậy, trong giai đoạn trước mắt, ban hành qui chuẩn, tiêu chuẩn đối với nhóm hàng hoá máy móc thiết bị theo hướng *không nhằm mục đích ngăn cản nhập khẩu* mà *nhằm mục đích nhập khẩu các loại máy móc thiết bị tiên tiến* để phục vụ cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sử dụng thiết bị.

Đối với các nhóm hàng hoá tiêu dùng và nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp thì khả năng đáp ứng tiêu chuẩn, qui chuẩn của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp của các nước. Trong khi đó, theo Hiệp định TBT thì không cho phép áp dụng các qui chuẩn, tiêu chuẩn đối với hàng nhập khẩu cao hơn đối với hàng sản xuất bởi doanh nghiệp nội địa. Do vậy, trước mắt, Chính phủ cần ban hành các bộ qui chuẩn, tiêu chuẩn cho các nhóm hàng nội địa và thực hiện quản lý, kiểm soát nghiêm nhằm tạo thói quen cho doanh nghiệp nội địa sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, qui chuẩn quốc tế. Kế đến là chọn một số nhóm ngành doanh nghiệp nội địa có lợi thế (nhập khẩu nhiều) để ban hành qui chuẩn, tiêu chuẩn đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc nhóm hàng hoá tiêu dùng và nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thực trạng và chiến lược áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam được minh hoạ ở Hình 2.

Hình 2: Thực trạng và đề xuất chiến lược triển khai các biện pháp rào cản kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Huỳnh Thanh Điền (2014). *Tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam theo hướng hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN*. NXB Đại học Kinh tế TP HCM.
2. Võ Thanh Thu (2014). “Quan hệ thương mại Việt – Trung”. *Kỹ yếu hội thảo: Việt Nam trong cộng đồng Kinh tế ASEAN*. NXB Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (2014). “Rào cản kỹ thuật đối với thương mại”. <http://chongbanphagia.vn/files/1-6%20raocankt.pdf> (truy cập ngày 9/12/2014).
4. Tổng cục Hải quan (2014). “Xuất – nhập khẩu hàng hoá theo kỳ (tháng 11 năm 2014)”. [http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuanLichCongBo/Attachments/591/2014-T11K1-1X\(VN-SB\).pdf](http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuanLichCongBo/Attachments/591/2014-T11K1-1X(VN-SB).pdf) (truy cập ngày 9/12/2014).
5. Tổ chức Thương mại Thế giới (1994a), Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Tài liệu LT/UR/A-1A/10.
6. Tổ chức Thương mại Thế giới (1994b), Hiệp định về Quy tắc xuất xứ, Tài liệu LT UR/A-1A/7.
7. Tổ chức Thương mại Thế giới (1994c), Hiệp định về các biện pháp tự vệ, Tài liệu / LT UR/A-1A/8.
8. Tổ chức Thương mại Thế giới (1994d), Hiệp định về Các biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật, Tài liệu LT/UR/A-1A/12.
9. Tổ chức Thương mại Thế giới (1994e), Hiệp định về Các biện pháp Trợ cấp và đối kháng, Tài liệu LT/UR/A-1A/9.